

Projektsteckbrief Projektgruppe A

Technische Geräte: Kühlschrankschrank und Balkon-PV Anlage mit Wechselrichter
Nutzungsart: Kaffeeküche in einem Coworking-Space
Coworking-Space Kennzahlen: max. 50 Personen
Nutzungszeiten: Mo.-Fr. zwischen 06:00-19:00

Schaltbild

Kühlschrank

Energielabel alt/neu:	A+/C
Energieverbrauch:	226 kWh/Jahr
Nutzzinhalt:	226L
Maße (H*B*T):	1,4m*0,54m*0,6m

Balkon-PV-Anlage

Geräte:	Canadian Solar Inc. - CS6K.270 P
Leistung pro Modul:	270 W
Anzahl Module:	1
Zelltyp:	Polykristallin
Produkt- & Leistungsgarantie:	12&25 Jahre
Maße (H*B*T):	4*99,2*165 cm
Strom:	8.75 A
Spannung:	30.8 V
Gewicht:	18.2 Kg